

பழந்தமிழர் வாழ்வியலில் உணவும் உடையும்

முனைவர் ஸ்ரீ. சுஜி எஸ்தர் ராணி

தமிழ்த்துறைத் தலைவர்

எஸ்.ஏ.வி. சகாயத்தாய் மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

வடக்கன்குளம், திருநெல்வேலி

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266780>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பழந்தமிழரின் வாழ்வை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாக சங்க இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. பழந்தமிழர் வாழ்வு முற்றிலும் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வாக அமைந்திருந்தது. அவ்வாழ்வும் எளிமையானதாகவும், நேர்த்தியானதாகவும் அமைந்திருந்தது. அவர்கள் விட்டுச் சென்ற எச்சத்தின் தொடர்ச்சியாகவே இன்றும், மக்கள் வாழ்வியலின் இன்றியமையாத கூறுகளான உணவு, உடை, உறையள், தொழில், மொழி, தெய்வம், விருந்தோம்பல், கலை, இசை, சமூக பொருளாதாரம், அரசியல், ஓற்றுமை உணர்வு போன்ற பண்பாட்டுக் கூறுபாடுகள் அமைகின்றன. சங்க கால மக்களின் உணவுமுறை அந்தந்த நிலங்களின் தன்மைக்கேற்ப அமைந்திருந்தது. ஆதிமனிதனின் முதல் தொழில் உணவை தேடுதலாகவே இருந்தது. அவன் வேட்டையாடியும், இயற்கையாககிடைத்த காய் கனிகளையும், ஊனையும் பச்சையாக உண்டு உயிர்வாழ்ந்தான். பின் பண்படுத்தி உண்ணும் நிலையை அறிந்தான். தற்பொழுது பதப்படுத்தி உண்ணுதல் என்னும் நிலை உலகளாவியதாக உள்ளது. சங்கத்தமிழரின் உடையும் அவரவர் தகுதிக்கேற்ப அமைந்திருந்தது. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பல நுட்பமான வேலைப்பாடுகளுடனும், கலைநயத்துடனும், பல்வேறுபட்ட தட்பவெப்ப சூழலுக்கு உகந்த வகையிலும் பருத்தி, பட்டு, எலிமயிர், விலங்குகளின் தோல், நார் முதலியவற்றால் ஆடைகள் நெய்து அணியும் நுட்பத்தில் பழந்தமிழர் கைதேர்ந்திருந்தனர். பழந்தமிழரின் வாழ்வியல் கூறுகளுள் உணவு, உடை ஆகியவற்றை மைப்படுத்தியதாகவே இவ்வாய்வுரை அமைகின்றது. திறவுச் சொற்கள் : ஐவகை நிலம், மக்கள், பழந்தமிழர், பழந்தமிழ் சமூகம், ஆடை, நுட்பம், உணவுகள், விருந்தோம்பல்.

Abstract

Sangha literature is a mirror reflecting the life of Palanthamizhar. Palandamir life was completely in harmony with nature. The living was also simple and elegant. As a continuation of the remnants left by them, cultural elements such as food, clothing, housing, industry, language, deity, hospitality, art, music, social economy, politics, sense of unity are the essential elements of people's life even today. The diet of people during the Sangam period was based on the nature of their respective lands. The first occupation of primitive man was the search for food. He survived by hunting and eating wild fruits and vegetables raw. Then he came to know the state of cultivation and eating. Nowadays, processed food is almost universal. Sangattamizhar's dress was also suited to his merits. Two thousand years ago, the Palandamizars had mastered the technique of weaving and wearing clothes made of cotton, silk, rat hair, animal skin, fiber etc. This review is based on the fact that food and clothing are among the life elements of Palantamizhar.

Keywords: Five Types of Land, People, Palanthamilar, Palanthamilar Society, Clothing, Technique, Food, Hospitality.

முன்னுரை

மனித வாழ்க்கையில் உணவு இன்றியமையாத ஒன்று “ஊணின்றி ஆகாது உயிர்வாழ்க்கை” என்ற வாக்கிற்கிணங்க மனிதன் உணவின்றி உயிர் வாழ்வது அரிது. உணவு உடலையும் உயிரையும் வளர்க்கும்

அமுதமாகும். “பசிவந்திட பத்தும் பறந்து போகும்” என்கிறது பழமொழி. ஆகவே தான் பசியின் கொடுமையை “பசிப்பிணி எனும் பாவி” என்றது மணிமேலை காப்பியம். இப்பிணிக்கு மருந்து உணவே. ஆகவே தான் “உண்டி கொடுத்தோர் உயிர்

கொடுத்தோரே” என்று இலக்கியங்கள் சுட்டுகின்றன.

ஆடை நெய்வதிலும் நேர்த்தியான நுட்பத்திறனை கையாண்டிருந்தனர். தொடக்க காலத்தில் இலைத் தளைகளையும், விலங்குகளின் தோலையும் ஆடையாக உடுத்திய மனிதன். பின்னர் குளிர், வெயில், மழை போன்றவற்றின் தாக்கத்திலிருந்து உடலை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கு ஆடையைப் பயன்படுத்த தொடங்கினான். பின்னர் அவ் ஆடை மானத்துடன் தொடர்புடையதாகவும், வளமையின் அடையாளமாகவும் வாழ்வில் மையம் கொண்டு, இன்று ஆடை அழகியலோடும், தன்னம்பிக்கையோடும் தொடர்புடையதாக ஏற்றம் கண்டுள்ளது. அந்த வகையில் பழந்தமிழரின் வாழ்வியலின் சிறப்பிடம் பெறும் உணவு, உடை குறித்த பதிவுகளை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

பழந்தமிழரின் உணவு முறை

மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளுள் முதன்மையானது உணவு. ஐந்து நிலங்களும் தம் தம் நிலத்தில் கிடைத்த உணவுகளையும், பண்டமாற்று முறையில் கிடைத்த உணவுகளையும் உண்டு வந்தனர். தம் சுற்றத்தார்க்கும் பசியால் வருந்தி வந்தோருக்கும் அளித்து மகிழ்ந்தனர். சங்கத் தமிழர்கள் வறுமையிலும் செம்மையாக வாழ்ந்தனர். மாண உணர்ச்சி ஒன்றே அவர்களுக்கு உயரிய அணிகலனாக விளங்கியது. வறுமை வாட்டிய போதிலும் பிறரிடம் சென்று கைநீட்டி பொருள் கேட்பதை அவர்கள் விரும்பவில்லை.

மனித குணம் தாமசகுணம், இராட்சச குணம், சாத்வீக குணம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது. அக்குணங்களைப் போன்று உணவுப் பொருளுக்கும் அம்மூன்று குணங்களும் உண்டு. தாமச உணவுகள் சோம்பலை வளர்க்கின்றன. இராட்சச உணவுகள் காமகுரோத இயல்புகளை வளர்க்கின்றன. சாத்வீக உணவுகள் மனித மனத்தை

நடுவுநிலையில் நிறுத்தும். ஒழுக்கத்தை வளர்க்கும். ஆகவே எளிய உணவுகளான சாத்வீக உணவுகளை மனிதன் உட்கொண்டால் நற்குணங்களுடன் நோய்களை வென்று நலமுடன் வாழலாம்.” (பதினெண்கீழ்க் கணக்கு நூற்களில் மருத்துவம் சார்ந்த பதிவுகள் ஆய்வேடு, பக்.8).

உணவு எனும் சொல்லுக்கு சூடாமணி நிகண்டு 27 வகையான பெயர்களை குறிப்பிடுகின்றது. அவையாவன. அசனம், அடிசில், அமலை, அயினி, அன்னம், உண்டி, உணா, ஊண், ஓதனம், கூழ், சரு, சொன்றி, சோறு, துற்று, பதம், பாத்து, பாளிதம், புகா, புழுக்கல், புன்கம், கபாம்மல், போனகம், மடை, மிசை, மிதவை, மூரல், வல்சி என்பனவாகும்.

உணவில் ஆறுசுவைகள் உள்ளன. அந்த ஆறுசுவைகளும் மனித உடலுக்கு இன்றியமையாதது. “உடலானது இரத்தம், தசை, கொழுப்பு, எலும்பு, நரம்பு, உமிழ்நீர், மூளை ஆகிய ஏழு முக்கிய தாதுக்களைக் கொண்டது. இதில் ஏழாவது தாதுவான மூளை சரிவர இயங்க முதல் ஆறு தாதுக்கள் தகுந்த அளவில் இருத்தல் அவசியம். இந்த ஆறு தாதுக்களும் ஆறு சுவைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. அதாவது,

இனிப்பு- தசையை வளர்க்கிறது.

புளிப்பு- கொழுப்பினை வழங்குகிறது.

கார்ப்பு- எலும்புகளை வளர்க்கிறது.

உவர்ப்பு- உமிழ்நீரை சுரக்க செய்கின்றது.

துவர்ப்பு- இரத்தத்தை பெருக்குகிறது.

கசப்பு- நரம்புகளை பலப்படுத்துகின்றது.

என்று மருத்துவர் இரா.வாசுதேவன் குறிப்பிடுகின்றார் (உடல்நலம் காக்கும் இயற்கை மருத்துவம், பக்.68). தற்போதும் மக்களிடையே பண்டிகை மற்றும் சிறப்பு தினங்களில் வீடுகளில் அறுசுவை உணவு சமைத்துண்ணும் பழக்கம் வழக்கத்தில் உள்ளமை உடல்நலம் சார்ந்ததாகவே கருத இடமுண்டு.

சங்க கால மக்களின் உணவு குறித்து தேவநேய பாவாணர் “உலகில் முதன்முதலில் உணவை நாகரிகமாய் சமைத்து உண்டவன் தமிழனே. ஏனைய நாட்டாரெல்லாம் தம் நாட்டில் விளைந்த உணவுப்பொருட்களைப் பச்சையாகவும், சுட்டும், வெறுமையாக அவித்தும் உண்டு வந்த காலத்தில், உணவை சோறும் கறியும் என இரண்டாக வகுத்தும் நெல்லரிசியை சோறாக்கி சமைத்தும் கறி அல்லது குழம்பு வகைகளை சுவையூட்டுவனவும் நோய்வராது தடுப்பனவுமான பலவகை மருந்து சரக்குகளை மசாலையாக சேர்த்து ஆக்கியும் உயர்வாக உண்டு வந்த பெருமை தமிழனதாகும்” என்கிறார் (பண்டைத் தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், ப.24).

குறிஞ்சி நில உணவு

மலையும் மலைசார்ந்த குறிஞ்சி நில மக்கள் திணை, மலைதேன், கிழங்குகள், மலைநெல், மூங்கிலரிசி, ஊனுணவு ஆகியவற்றை உணவாக உட்கொண்டு பிறருக்கும் பகிர்ந்தளித்தனர். “மூங்கில் குழாய்களுக்குள்ளே ஊற்றி நீண்ட நாள் புளிக்க வைக்கப்பட்ட கள்ளும், தேனும், நெல்லரிசியில் செய்த கள்ளும் பலாகொட்டைகளைமாவாக்கி அதனுடன் புளியம்பழம், மோர் ஆகியவை கலந்து தயாரித்த குழம்பு, மூங்கிலரிசி சோறும், கடமன்கறியும், உடும்பின் கொழுந்தசையும் குறமகள் சமைத்துத் தருவாள்” (பத்துப்பாட்டு மூலமும் விளக்கமும், பக்.400-401) என்ற நூற்கருத்தினூடே குறிஞ்சி நில மக்களின் உணவையும் விருந்தோம்பலையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

முல்லை நில உணவு

காடும் காடு சார்ந்த முல்லைநில மக்கள் ஆனிரைகள் மூலம் கிடைக்கும், பால், தயிர், நெய் ஆகியவற்றுடன் வரகரிசி,

கிழங்கு வகைகள், ஊனுணவு போன்ற பிற உணவுகளையும் உண்டனர். தங்களை நாடி வரும் இரவலர்களுக்கு “பாற்சோறு” வழங்கி உபசரித்தனர். தயிர், மோர், நெய் ஆகியவற்றை விற்று அதற்கு மாற்றாக நெல்லையும் பால் தரும் எருமை, பசுங் கன்றுகளையும் வாங்கினர் என்பதை (பெரும்.பா.161-165, கூத்தரா.408-415) எனும் பாடல்வரிகள் தெளிவுபட காட்டுகின்றது. இதிலிருந்து முல்லைநில மக்கள் வாழ்க்கை கால்நடைகளைச் சார்ந்ததாகவே இருந்தது என்பது புலனாகிறது.

மருதநில உணவு

வயலும் வயல் சார்ந்த மருத நிலமக்கள், பண்பாடும், நாகரிகமும், செல்வசெழிப்பும், கொண்டவர்கள் ஆதலால் சோற்றுணவு, பாலுணவு, கள்ளுணவு ஆகியவற்றை உண்டனர். கரும்பையும் அவலையும் கொடுத்து, அதற்கு பண்டமாற்றாக மானின் தசைகளையும், கள்ளையும் பெற்றனர்.

வயல் வேலைக்கு சென்ற உழவர்கள் பழைய சோற்றை சுட்ட முயல் கறி மற்றும் வாளைமீன் கருவாட்டோடு உண்ட செய்தியை (புறம்.395) மூலமும், மாதுளங்காயொடு மிளகினை சேர்த்து வெண்ணெயில் பொரித்தும், மாங்காய் வடு ஊறுகாயும் உண்டமையும் (பெரும்.பா.305-310) வரிகளினூடே அறியமுடிகிறது.

கூத்தராற்றுப் படையில் அவரைவிதை மூங்கிலரிசி, நெல்லரிசி, புளிசாதம், நெய், வரால் மீன், வாளை மீன், இறைச்சி துண்டு ஆகியவற்றை சோற்றுடன் உண்டமையும் பானையில் ஊற்றிவைத்த மதுவை குடித்து மகிழ்ந்தமையும் (மலைபடு.434-443, 454-464) எனும் பாடல் வரிகளிலும், நெற்சோற்றினை நண்டு கறியோடு உண்டமையும், காய்கறிகளை (பீர்க்கங்காய்) தாளித்து உண்டமையை (புறம். 127, 260 சிறுபா.193) மூலமும், முளிதயிர் பிசைந்து

தயிர் குழம்பு வைத்து பரிமாறிய தலைவியை (குறுந்.167) சந்திக்கிறோம். அவ்வுணவு நன்கு தாளிக்கப்பட்டு இனிமையாக இருந்தமையை “தீம்புளிப்பாகர்” என்கிறார் புலவர். அதோடு வெண்ணெல் அரிசி சோற்றுடன் வாளைமீன், ஆமைக்கறி, தேன் போன்ற பொருட்களை தங்களை நாடி வருகின்ற இரவலர்களுக்கும் கொடுத்து மகிழ்ந்தனர். இதனை (புறம்.42) குறிப்பிடுகின்றது. இதன்மூலம் மருதநில மக்களின் உணவுப் பழக்கத்தையும் விருந்தோம்பலையும் அறியமுடிகிறது.

பார்ப்பார் உணவு

பார்ப்பார் வீட்டிற்கு சென்றால் பார்ப்பன பெண்களால் சமைக்கப்பட்ட பாற்சோறு, பருப்பு சோறு இராசான்னம் என்னும் உயர்ந்த வகை நெற்சோறு, மாதுளம் பிஞ்சை பிளந்து, மிளகு பொடி, கறிவேப்பிலை கலந்து பசுவெண்ணையில் பெரித்தெடுத்த பொரியல், வடுமாய்காய் தயிர்சாதம், புளியஞ்சாதம், மாங்காய் சாதம் போன்ற பலவகையான சித்திரான்னங்களும் கிடைக்கும் என்ற (பெரும்.பா.301-310) அடிகளின் மூலம் பார்ப்பனர்களின் உணவு பழக்கம் புலப்படுகிறது (பத்துப்பாட்டும் பண்டைத்தமிழரும், பக்.84).

நெய்தல் நில உணவு

கடலும் கடல் சார்ந்த நெய்தல் நில மக்கள் முக்கிய உணவாக மீனை உண்டனர். மீனுக்கும் உப்புக்கும் கிடைக்கும் பண்டமாற்று பொருட்களைக் கொண்டு சமைத்து உண்டனர் என்பதற்கு (அகம். பா.70) சான்றாகிறது. மீனை உலர்த்தி கருவாடாக பயன்படுத்தியதை அகநானூறு (380) சுட்டுகின்றது. இவர்கள் தங்களை நாடி வருகின்ற இரவலர்களுக்கு குழல் மீனின் சுட்ட துண்டங்களையும், கள்ளையும் மகிழ்வோடு அளித்தனர் என்பதை,

“பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப வறல் குழல் சூட்டின் வயின் வயின் பெறுகுவீர்”

(சிறு.பா.156-160)

எனும் பாடல் வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன. அதுபோல நெய்தல் நிலமக்கள் பெண் பன்றியோடு சேராத ஆண்பன்றியின் இறைச்சியும் கள்ளையும் விருந்தினருக்கு பகிர்ந்தளித்தமையை (பெரும்.343-345) அடிகளும் பட்டினப்பாலை நெய்தல் மக்கள் கள்ளுடன் இறால் மீன், வயல் ஆமையிறைச்சியும் சேர்த்து உண்டமையை (பட்டின.62-64) பாடல்வரிகளும் புலப்படுத்துகின்றது.

கடல் உணவு மருத்துவ குணம் நிரம்பியது. சான்றாக, உப்பு, மீன், கடற்பாசிகள் ஆகியவற்றைக் கூறலாம். “உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே” என்ற வாக்கிற்கிணங்க நம் அன்றாட சமையலில் இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக உப்பு பயன்படுகிறது. “கடல் நீரிலிருந்து பெறக் கூடிய சோடியம் குளோரைடை உப்பாக பயன்படுத்துகின்றோம். எலக்ட்ரோலைட் பாலன்ஸ்” எனப்படுகின்ற நமது உடலின் நீர்சமநிலைக்கு உப்பின் அளவு சரியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். அதே நேரத்தில் உப்பு அதிகமானால் இரத்தஅழுத்தம், இருதய நோய்கள், சிறு நீரகக் கோளாறுகள் ஏற்படலாம்.”

“மீன் வகைகளில் ஒன்றான சுறாமீன் மருத்துவ குணம் கொண்டது. சுறாக்களின் எண்ணெய் வைட்டமின் “ஏ” நிறைந்தது. இதை காலை மாலை¹ தேக்கரண்டி சாப்பிட இருதய நோய் குணமாகும். சூரை மீனில் வைட்டமின் பி”, கால்சியம், இரும்பு, சோடியம்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. (தமிழ் இலக்கியங்களில் உணவியலும் அறிவியல் பின்புலமும், பக்.851, 852).

“ஏறத்தாழ 650 கடல் மூலிகைகளில் இருந்து புற்றுநோய், நீரழிவு நோய், இரத்த கொதிப்பு, கொல்ஸ்டிரால் போன்ற

பல்வேறு உபாதைகளுக்கு இன்றைய ஆராய்ச்சியாளர்களால் மருந்து கண்டு பிடிக்கப்பட்டு வருவதாக ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன.

பாலைநில உணவு

மணலும் மணல் சார்ந்த பகுதியில் வாழ்ந்த பாலைநிலமக்களின் முக்கிய உணவு வேட்டையில் கிடைக்கும் விலங்குகள் மற்றும் வழிப்பறியில் கிடைக்கும் பொருட்கள் ஆகும்.

பாலை நிலமக்கள் இனிய புளிக்கறி இடப்பட்ட சோற்றையும், ஆண்மானின் சூட்டிறைச்சியையும் உண்டனர். மேலும் எறும்புகள் சேர்த்து வைத்திருக்கின்ற புல்லரிசியைக் குற்றி சோறாக்கி அச்சோற்றை உப்புக்கண்டத்தின் துணையுடன் உண்டார்கள். மேலும் ஈச்சமரத்தின் விதை போன்ற சிவந்த பெரிய அரிசியோடு, உடும்பு பொரியலையும் தேக்கிலையில் வழங்கிவந்த விருந்தினரை உபசரித்தனர் (பெரும்.பா.94-100, 129-133) என்ற அடிகள் வாயிலாக அறியமுடிகிறது.

மேலும் வெண் சோறு, மான் இறைச்சி, கள், கிழங்கு ஆகியவற்றை உண்டமையை (புறம்.177, மலைபடு.425-424) பாடல் அடிகளில் அறியமுடிகின்றது.

கள்

கள்ளுண்டலையும், புலால் உண்ணலையும் பண்டைத் தமிழர் தவறான செயலாக கருதவில்லை. சங்க இலக்கியங்களில் இவை இரண்டும் மணம் வீசிக் கிடப்பதைக் காணமுடிகிறது. கபிலர் போன்ற அந்தண புலவரும் அதை பாராட்டியே பேசினார். சான்றாக, மாங்குடி மருதனார் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை,

“ஓண்டொடி மகளிர் பொலங்கலத்திலேந்திய
தண்கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ்சிறந்து
ஆங்கினிது ஒழுகுமதி”

(மதுரை கா.24)

என வாழ்த்துகிறார்.

சமண பௌத்த மதங்களின் செல்வாக்கு பெருகிய காலத்தில் வள்ளுவர், சாத்தனார் போன்ற பெரியோர்கள் கள்ளை கடிந்து பேசினார்.

அக்காலத்தில் தென்னங்கள், பனங்கள், அரிசி கள் என்று பலவகையான கள்வகைகள் இருந்தன. குறிஞ்சிநில மக்கள் மூங்கில் அரிசியைக் கொண்டு அத்துடன் தேனையும் கலந்து கள் தெளிவை தயாரித்தனர். அதை மூங்கில் குழாய்களில் வைத்திருந்தனர். அது “தேக்கல் தேறல்” என்றழைக்கப்பட்டது. நெல்வகையில் “தோப்பி” எனும் நெல்லரிசியால் வீட்டிலேயே செய்த கள் “தோப்பிக்கள்” எனப்பட்டது. இதனை கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார், “இல் அடுகள் இன் தோப்பி பருகி” (பெரும்.பா.142) என்கிறார். தோப்பிகள் பாம்பின் கடுப்பை போல் கடுமை உடையதாயிருந்தமையை, “பாப்புக் கடுப்பன்ன தோப்பி” (அகம்.348) எனவும், “நன்கு புளித்த கள் தேள்கடுப்பன்ன கடுமையுடையதாகும்”³ என (புறம்.392) பாடல்களும் கள்ளின் தன்மையைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றது.

“மீன் பிடிக்கும் வலையர் குற்றாத கொழியல் அரிசியை களியாக துழாவிக்கூழை தயாரித்து அதை வாய் அகன்ற பாத்திரத்தில் உலர ஆற்றுவார். நெல்முளையை இடித்து அக்கூழில் கலந்து, அக்கலவையை இரண்டு பகலும், இரண்டு இரவும் அரிக்காமல் சாடியில் வைப்பார். அது நன்கு முற்றிய பின்பு விரலாயே கடைந்து அரிக்கின்றனர். அங்ஙனம் அரிக்கப்படும் கள் “நறும்பிழி” எனப்பட்டது. யவனர்கள் வண்டுகள் மொய்க்கும் கள்ளைப் பருகுகின்றனர். அது “வண்டு மூசுதேறல்” என்று அழைக்கப்படுகிறது. பனங்கள் “பெண்ணைப் பிழி” என்ற பெயரை பெறுகின்றது. மட்டு, மது, நறவு, தேறல், மகிழ் என்று பல பெயர்களில் கள் தெளிவு அழைக்கப்படுகிறது”

(செவ்வியல் இலக்கியங்கள் பன்முகப் பார்வை, தொகுதி ஐஇ ப.358). இத்தகைய மதுவை நகைகளை அணிந்த அழகிய மகளிர் பொற்கிண்ணத்திலே, ஊற்றிக் கொடுப்பர். இதனை (பொருந.85-89) பாடல் வரிகள் பதிவு செய்துள்ளது.

“கள்ளுண்டு களிக்கும் விழா உண்டாட்டு” எனப்படும். வீரர்களுக்குமன்னந்தன் கையாலேயே கள் வழங்கினான். இதனை (புறம்.390) கூறுகிறது. “கட்பானையின் மேற்புறத்தில் சந்தனம் புசப்பட்டது. இஞ்சியும் நறும்பூவும் சேர்த்துத் தொடுத்த மாலை சூட்டப்பட்டது. நீலமணி போன்ற கள் அதில் நிறைந்திருந்தது. இதனை பரணர் மணி நிறமட்டம்” என்பார். செங்குட்டுவன் அரண்மனையில் நிணம் சுடும் புகை இடையறாது எழும். அடுப்பில் மூட்டிய தழல் தன் சினம்தனியாது நிற்கும், கோக்காலியில் வைக்கப்பட்ட பாணையில் கள் குறையாதிருக்கும். இதனை “ஏறாவேணி” என்று பதிற்றத்து கூறுகிறது.” (தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், ப.128). இதன்மூலம் பழந்தமிழர் வாழ்வில் மதுவும் மாமிசமும் ஒன்றையொன்று பிரிக்க முடியாத உணவாக இடம் பெற்றிருந்தமை புலனாகிறது.

இவ்வாறாக ஐவகை நிலமக்களின் வாழ்வியல் முறைகள் நிலத்தின் அடிப்படையில் மாறுபட்டாலும் அனைத்து நிலமக்களும் தன் உயிரை தன் உறவைப் போலவே பிற உயிர்களையும் பாவித்து கிடைத்த உணவை பகிர்த்து உண்டு இன்பமாக வாழ்ந்தனர்.

பழந்தமிழரின் ஆடைமுறைகள்

அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் உச்சத்தைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் இக்காலத்தில் ஆடைகள் பலவித வண்ணங்களுடனும், வேலைப்பாடுகளுடனும் பல்வேறு வடிவங்களில் கிடைக்கின்றது. இது ஒருபுறம் இருந்தாலும், இதன் மூல ஆதாரம்

பண்டையத்தமிழருடையது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். தமிழ் சமூகத்தில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பலவண்ண ஆடைகள் இருந்து வந்துள்ளன. அதற்கு அக்கால மக்கள் அணிந்த உடைகளே சான்று. தமிழர்கள் பருத்தி, பட்டு நூல் நெசவிலும் சிறந்திருந்தனர். சங்ககாலத் தமிழர்கள் அவரவரின் தகுதிக்கு ஏற்ப உடையணிந்திருந்தனர். பலநுட்பமான வேலைப்பாட்டுடனும், வேறுபட்ட தட்பவெப்பநிலைக்கு தகுந்தவாறும், பொருளியல் நிலைக்கு தகுந்தவாறும் ஆடைகளை அணிந்திருந்தனர். அவைகள் பட்டாடைகள், பூவாடை, பொன்னாடை, வட்டுடை, கச்சை, தாளிதம் என பல பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டன.

ஆடைகளின் வேறு பெயர்கள்

ஆடைகளின் வகைகளாக அடியார்க்கு நல்லார் முப்பத்தாறு வகையான பெயர்களைச்சூட்டுகின்றார். அவையாவன, “கோசிகம், பீதகம், பச்சிலை, அரத்தம், நுண்டுகில், சுண்ணம், வடகம், பஞ்சு, இரட்டு, பாடகம், கோங்கலர், கோபடம், சித்திரக்கம்மி, குருதி, கரியல், பேடகம், புரியட்டம், காசு வேதங்கம், புங்கர்க்காழகம், சில்லிகை, தூரியம், பங்கம், நந்தியம், வண்டை, கவற்றுமடி, நூல் யாப்பு, திருக்கு, தேவாங்கு, பொன்னெழுத்து, குச்சரி, தேவகிரி, காத்தூலம், கிறைஞ்சி, செம்பொத்தி, பணிப்பொத்தி என்னும் முப்பத்தாறாகும்” என்கிறார் (தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், ப.134).

பழந்தமிழரின் ஆடைகள் வடிவமைப்பும், நுட்பங்களும்

பண்டைத் தமிழர் பருத்தி, பட்டு, எலிமயிர், ஆட்டுஉரோமம், நார் முதலியவற்றால் மிக துல்லியமாக ஆடைகளை நெய்வதில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர் என்பதற்கு,

**“பட்டினும் மயிரினும் பருத்தி நூலினும்
கட்டும் நுண்வினைக் காருகர்”**

(சிலம்பு.5:16-17)

“நூலினும் உலண்டினும் நாரினும் இயன்ற” எனும் பெருங்கதை பாடல் வரிகளும் சான்றாகின்றன. மேலும், அக்காலத்து ஆடைகளில் நேர்த்தியும், அழகும் நிறைந்திருந்தது. கண்ணுக்கு புலப்படாத மெல்லிய இழைகளால் ஆடை நெய்யப்பட்டது. அழகிய பூவேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டது. பாம்பின் தோலைப் போல மென்மையும், வழவழப்பும், பளபளப்பும் அமைந்திருந்தது. மூங்கிலின் உட்புறத்து வெண்தோல் போலவும், புகையைப் போலவும், பாலாவியைப் போலவும், இந்திரகோபப் பூச்சியைப் போன்ற செந்நிறம் கொண்ட புவாடைகளையும் வடிவமைப்பதிலும் பல வண்ணங்கள் துணிகளுக்கு ஊட்டும் கலையிலும் தமிழக நெசவாளர்கள் கைதேர்ந்திருந்தனர் என்பதற்கு,

**“நோக்கு நுழைகல்லா நுண்மைய புக்கனிந்து
அரவுரி யன்ன அறுவை நல்கி”**

(பெருந.82-83)

**“பாம்புரி யன்ன வடிவின காம்பின்
கழைபடு சொலியின் இழையணி வாரா
ஒண்பூங் கலிங்கம்”**

(புறம்.383)

**“புகை வரிந்தன்ன பொங்கு துகில் உடஇ
ஆவியன்ன அவிர்நூற் கலிங்கம்”**

(பெரும்பாண்.469)

“கோபத்தன்ன தோயாப் பூந்துகில்”

(திருமுரு.15)

“நீலக் கச்சைப் பூவார் ஆடை”

**“போதுவிரி பகன்றை புதுமலர் அன்ன
அகன்று முடி கலிங்கம்”**

(புறம்.393)

எனும் பாடலடிகள் சான்றாகின்றன.

நெசவுத்தொழில் செய்பவர்கள் காருகர் என்று அழைக்கப்பட்டனர்.

ஆடை தொழிலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பருத்தியை இவர்களே மயிரிட்டு பயன்படுத்தினர். பருத்தியிலிருந்து நூல் நூற்றலைக் “கொட்டை நூற்றல்” என்பர். கணவனை இழந்த பெண்கள் நூற்புத் தொழிலில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் “பருத்திப் பெண்டிர்” எனப்பட்டனர். ஆளில் பெண்டிர் தம் முயற்சியினால் நூற்ற நூலைப் பற்றி (புறம்.326, நற்.353) ஆகிய இலக்கியங்கள் பேசுகின்றது.

பட்டுத் துணியை செல்வந்தர்கள் விரும்பி அணிந்தனர். பட்டுத் துணி “நூலாக்கலிங்கம்” என்று அழைக்கப்பட்டது. அதற்கு, “நூலாக் கலிங்கம் வாலரைக் கொளீஇ” (பதிற்.12) எனும் வரியே சான்று. ஆடைகளின் ஓரங்களில் அழகிய குஞ்சங்கள் அமைப்பதுண்டு அதனை “கொட்டைக் கரை பட்டுடை நல்கி” பொருநராற்றுப்படை. 155 என்கிறது. அழகிற்காக தாமரைமலர், மல்லிகை, பிச்சுப்பூ, மாம்பிஞ்சு போன்ற உருவங்களை ஆடைகளின் ஓரங்களிலே அமைத்திருந்தனர். இவற்றின் மூலம் பழந்தமிழரின் ஆடை நெய்யும் நுட்பத்திறனையும், அவர்கள் விட்டுச் சென்ற எச்சங்களே இன்றைய நவநாகரீக ஆடைகள் என்பதனையும் அறிய முடிகிறது.

புலத்தியர் செயல்

துணிகளை மண்ணால் வெளுப்போர் “மண்ணார்” எனப்பட்டனர். அக்குலப் பெண்டிர் “புலைத்தி” எனக்குறிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் துணிகளைக் கஞ்சியிட்டு உலரவைத்து மடித்து வைத்தனர் என்பதனை, “சோறமை வுற்ற நீருடை கலிங்கம் வறனில் புலைத்தி எல்லித் தோய்த்து புகாப்புசுர் கொண்ட புன்பூங் கலிங்கமொடு” (நற்.90)

“நலத்தகை புலைத்தி பசைதோய்த் தெடுத்து”

(குறு.330)

“பசைகொல் மெல்விரல் பெருந்தோட் புலைத்தி” (அகம்.34)

எனும் பாடலடிகளினூடே துணி வெளுக்கும் புலைத்தியின் செயலை அறியமுடிகிறது.

ஆடைகள் ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும்

“சங்ககாலத்திலேயே மெல்லிய ஆடைகள் எகிப்து, யவனம் போன்ற நாடுகட்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. ஆடைகளின் விளிம்பில் கொற்கை முத்துக்களை வைத்து இணைத்தனர். பொன் வண்டுகளின் மஞ்சள், நீலம், பச்சை வண்ண இறகுகளை இணைத்தனர். இத்தகு ஆடைகள் வெளிநாடுகளில் நன்கு விலையாயின.” “காழகம், கலிங்கம், குச்சரி போன்றவை முறையே கடாரம், கலிங்கம், கூர்ச்சரம் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டன” தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், ப.134).

நிறைவுரை

“கூழனாலும் குளித்துக்குடி கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு” என்ற பழமொழி உடல் ஆரோக்கியம் சார்ந்தாயினும், மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளில் உணவும் உடையும் முதன்மையானது என்பதை அறிவுறுத்துவதாக உள்ளது. சரியான உறைவிடமும் தரமான ஆடையுமின்றி மனிதன் உயிர் வாழ்ந்தாலும், உணவின்றி உயிர் வாழ இயலாது என்பது மனுக்குலம் கண்ட உண்மை. பழந்தமிழர் வாழ்வு முழுவதும் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வாக அமைந்திருந்ததால் ஐந்து நிலங்களிலும் கிடைத்த உணவுகளை பச்சையாகவும், சுட்டும், வேகவைத்தும், வறுத்தும், பொரித்தும், தாளித்தும் உண்டனர். அவ்வுணவும் உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தையும் வலிமையையும் நீண்ட ஆயுளையும் கொடுக்கக் கூடியதாக இருந்தது. அதோடு, பழந்தமிழர் தான்

உண்ட உணவை பிறருக்கும் பகிர்ந்து அளித்தனர். அது உடலையும் உறவையும் மேம்படுத்தியது. ஆனால், இன்றைய சூழலில் நண்பர்களுக்கும் நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு மட்டுமே உணவளித்து விருந்தோம்பும் நிலை காணப்படுகிறது. மாறிவரும் நவீன யுகத்தில் தமிழரின் உயர்ந்த பண்பாகிய விருந்தோம்பல் எதிர்காலத்தில் நிலைத்திருக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. பழந்தமிழர் இன்றைய நவீன யுகத்தில் ஆடை தொழிற்றுட்பத்தில் பின்பற்றப்படும், பல அறிவியல் தொழிற்றுட்பங்களை, ஆடை தயாரிப்பில் அன்றே பயன்படுத்தி ஆடையை உற்பத்தி செய்வதிலும் உடுத்து வதிலும் முன்னோடியாக திகழ்ந்தனர் என்பதற்கு பழந்தமிழ் இலக்கியங்களே சிறந்த சான்றாதாரங்களாகின்றன. உணவிலும் உடையிலும் தமிழன் கடைப்பிடித்த வாழ்வியல் விழிமியங்கள் இக்கால சந்ததியினருக்கும் வழிகாட்டுவதாக அமைந்துள்ளமை வியப்பிற்குரியது. ஆகவே, இளையத்தலைமுறையினராகிய மாணவச் செல்வங்கள் பழந்தமிழர் நமக்கு வழிகாட்டி சென்றுள்ள வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை கடைப்பிடித்து உறவுகளுக்கு உயிரூட்டம் அளித்து மனிதநேயம் காப்போம்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. கவிதாஸ், கா., செவ்வியல் இலக்கியங்கள் பன்முகப்பார்வை (தொகுதி-ஐ) பன்னாட்டு கருத்தரங்க ஆய்வுக்கோவை, ஆற்றுப்படை உணர்த்தும் உணவு, கங்கா ராணி பதிப்பகம், சென்னை, மார்ச் 2017.
2. சிதம்பரனார், சாமி., பத்துப்பாட்டும் பண்டைத்தமிழரும், அறிவுப்பதிப்பகம், சென்னை, பிப்ரவரி 2009.
3. சுப்பிரமணியன், ச.வே., சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை மூலமும் தெளிவுரையும், தொகுதி 1, 2, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2010.

4. சுஜி எஸ்தர் ராணி, ஸ்ரீ., பதினெண் சீழ்க்கணக்கு நூற்களில் மருத்துவம் சார்ந்த பதிவுகள் ஆய்வேடு, மே 2019.
5. செங்காந்தள், தமிழ் ஆய்விதழ், சங்க இலக்கியங்களில் வேளாண்மையும், உணவு முறையும், தென்திருவிதாங்கூர் இந்துக் கல்லூரி, நாகர்கோவில், 2023.
6. தட்சிணாமூர்த்தி, அ., தமிழர் நாகரீகமும் பண்பாடும், யாழ் வெளியீடு, சென்னை, ஜூலை 2011.
7. தேவநேயப்பாவணர், பண்டைத் தமிழ் நாகரீகமும் பண்பாடும், தமிழ்மண் பதிப்பகம், இராயப்பேட்டை, சென்னை, 1996.
8. மாணிக்கவாசகன், ஞா., புறநானூறு மூலமும் உரையும், உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2014.
9. மாணிக்கவாசகன், ஞா., பத்துப்பாட்டு மூலமும் விளக்கமும், உமா பதிப்பகம், சென்னை, மார்ச் 2016.
10. வாசுதேவன், இரா., உடல்நலம் காக்கும் இயற்கை மருத்துவம், நலம் வெளியீடு, 2008.
11. ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண மிஷன் கல்லூரி, கோவை, தமிழ்த்துறை வெளியீடு, தமிழ் இலக்கியங்களில் உணவியலும் அறிவியல் பின்புலமும், தொகுதி.2, ஏப்ரல் 2024.